

AS CRENÇAS NA VELHICE E O IMPACTO DO LAR DE IDOSOS NA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DA COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thayná Gomes Brito de Almeida¹
Milena Oliveira da Silva²
Ana Cláudia da Soledade Fernandes Rodrigues³
Suzanne Rocha Bandeira⁴

RESUMO: O objetivo deste relato é descrever bem como analisar, por meio de uma prática de estágio, como as crenças se apresentam na velhice e como o lar de idosos impacta na formação identitária da comunidade. Assim, mediante observações e entrevistas guiadas, foi possível realizar uma descrição detalhada da experiência, a fim de contribuir de forma significativa para o corpo social, promovendo discussões e trocas de ideias. A metodologia deste estudo versa sobre a Psicologia e as Práticas Sociais, tratando-se de um relato de experiência com revisão bibliográfica integrativa de conceitos relacionados ao tema. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, extraída de um levantamento nas bases de dados SCIELO e BVS. Como resultado, evidencia-se que provocar uma mudança nas crenças pode aliviar o sofrimento, levando a transformações saudáveis no afeto, no pensamento e no comportamento e, por conseguinte, na construção da identidade dos idosos, concluindo assim que a prática contribuiu de forma significativa para as estudantes e para a comunidade.

Palavras-chave: Crenças. Velhice. Identidade.

¹ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: thaygomesba@gmail.com

² Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: milenasilvaa121@gmail.com

³ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: claudiasoledade1@hotmail.com

⁴ Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: suzanne@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A disciplina Práticas Sociais e Subjetividade está incluída na grade curricular do curso de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. É uma disciplina de estágio básico do núcleo comum, que proporciona uma experiência de observação com foco na interação humana como componente crucial na constituição e na transformação do mundo social e do sujeito. A prática, objetiva explorar como as relações sociais e o contexto cultural colaboram para a formação do indivíduo. Além de proporcionar uma análise do cotidiano como espaço para produção de sentidos, uma vez que esse não se restringe à repetição, mas engloba também o novo que está repleto de surpresa e transformação.

Sob esse viés, o tema: “As crenças na velhice e o impacto do lar de idosos na formação identitária da comunidade” foi escolhido para observação e discussão da experiência na Casa de Idosos – Lar Martins. Fundamentando-se nos conceitos de Aaron T. Beck sobre os sistemas de crenças e em revisões integrativas sobre a formação da identidade, visto que o sistema presente na perspectiva cognitiva do autor é uma forma de reconstrução reflexiva da autoidentidade, baseada na reinterpretação da autobiografia do indivíduo. Tal reinterpretação visa a colonização do futuro com o objetivo de produção de esperança, superando a visão determinista negativa típica das crenças disfuncionais (J. S. Beck 1995/1997 apud OLIVEIRA; PIRES; VIEIRA, 2008).

Diante disto, as crenças centrais são as ideias que formulamos sobre os outros, sobre o mundo e sobre nós mesmos ao longo do tempo, por meio de nossas vivências e das percepções de nossas experiências. Essas ideias podem ser positivas ou negativas e são normalmente aceitas como verdades absolutas, independentemente de sua validade (WALTMAN *et al.*, 2023). De acordo com a perspectiva citada, foi possível observar, refletir e registrar como as crenças atuam na velhice e o impacto do lar de idosos na formação identitária da comunidade, bem como suas manifestações. Ademais, analisar, de acordo com a disciplina e com os autores citados, as relações sociais, os fenômenos e os espaços de convivência em práticas sociais e subjetividade, levando em consideração os idosos e os profissionais atuantes do espaço, a fim de explorar as dinâmicas das relações interpessoais entre os membros da instituição.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um relato de experiência, baseado na prática de Estágio Básico de observação na disciplina de Práticas Sociais e Subjetividade do curso de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). Abarca uma análise qualitativa de cunho exploratório e descritivo, fundamentada em revisão bibliográfica e desenvolvida por três discentes do curso de Psicologia, sob a orientação da Professora Ms. Suzanne Rocha Bandeira. A escolha para compor a base científica desse resumo consistiu na pesquisa nas bases de dados como a *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS) e *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados, foram observadas crenças sob a ótica dos idosos da instituição Lar Martins, atravessadas principalmente pela história de vida de cada um, outrossim pelas vivências no espaço, como "avaliar-ser-velho" (solitários e dependentes), "idade-chega" e "experiência" (difícil-ruim). Mas também, "Lar de Idosos" (acolhimento; família) enquanto participantes do Lar, e uma busca pela movimentação que inspira o "bem-estar", constatando nos relatos, crenças negativas e positivas quando relacionadas ao conceito proposto por Waltman *et al.*, (2023). Barroso (2021) ratifica ainda que essas variações das experiências culturais salientadas na narrativa dos idosos sobre o envelhecimento estão subjacentes à identidade do idoso e influem em seu processo constitutivo.

Não obstante, para a Ferrari (2006), é necessário haver um outro que dê significado e sentido dentro do seu grupo; assim, a tendência à vida se manifestaria no encontro com o diverso e na expansão de modos renovados de se posicionar no mundo, uma vez que a transformação é movimento constante na produção e ampliação da identidade. Diante disto, o lar se apresentou como um espaço intersubjetivo que promove interações sociais e desenvolvimento intrapsicológico por meio da participação ativa de uma equipe multidisciplinar, ressaltando a afirmativa da autora citada, visto que os profissionais atuam buscando resgatar a esperança dos idosos e inspirando a comunidade a alcançar o bem-estar, viabilizando modos renovados de convivência.

Dentre as atividades observadas, a prática de exercícios físicos, reabilitação, fisioterapia, assistência social, rodas de conversas, momentos interativos em neuropsicopedagogia e a participação em conjunto da rotina no lar, como a ceia, contribuem significativamente para a construção perceptiva dos idosos sobre si, os outros e o mundo, evidenciando o impacto do lar na formação e reconhecimento da identidade nessa fase da vida. Dessa forma, a experiência de observação revelou a importância dos espaços de convivência na construção de identidades, bem como na transformação de crenças pelo convívio social, proporcionando assim o fortalecimento de vínculos afetivos para com os participantes da comunidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração os aspectos extraídos da experiência do estágio no lar de idosos e das pesquisas sobre o tema, é possível apontar a presença de crenças sobre a velhice que implicam na formação de identidade de pessoas nessa fase da vida. O estudo, unido à observação, demonstrou também o impacto do lar de idosos na formação identitária desse grupo, constatado pelas atividades que o lar oferece aos seus moradores e pela interação observada entre os idosos e os profissionais.

O presente trabalho buscou apresentar os pontos relevantes da observação e pesquisa, com o intuito de refletir sobre o tema exposto. Além disso, estimular a produção de estudos futuros que abordem as crenças na velhice e a influência que o ambiente do lar de idosos tem na formação de identidade desse público.

REFERÊNCIAS

BARROSO, E. P. **Reflexões sobre a velhice: Identidades possíveis no processo de envelhecimento na contemporaneidade.** História Oral, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 9–27, 2021. DOI: 10.51880/ho.v24i1.1128. Disponível em: <https://www.revista.historiaoral.org.br/index.php/rho/article/view/1128>. Acesso em: 08 set. 2025

FERRARI, Marian A. L. Dias. **O papel da diferença na construção da identidade.** Bol. psicol, São Paulo , v. 56, n. 124, p. 1-8, jun. 2006 . Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-5943200600100002&lng=pt&nrm=iso. acessos em 08 set. 2025.

OLIVEIRA, C. I. DE .; PIRES, A. C.; VIEIRA, T. M.. **A terapia cognitiva de Aaron Beck como reflexividade na alta modernidade: uma sociologia do conhecimento.** Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 25, n. 4, p. 637–645, out. 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0102-37722009000400020>>. acessos em 08 set. 2025.

WALTMAN, Scott H. *et al.*, **Questionamento socrático para terapeutas: aprenda a pensar e a intervir como um terapeuta cognitivo-comportamental.** Artmed Editora, 2023.